

ДИДАКТИКА ВА ЎҚИТИШНИНГ МОДУЛ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Усмонов Нематжон

Усмонова Мухтасар Акбаровна

Фарғона политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642161>

Аннотация: Мақолада дидактик назарияларга асосланган таълим технологияларидан бири – модул технологияси, унинг афзаллиги, қирралари ва қўллаш усуллари ҳақида баён қилинади.

Калит сўзлар: дидактика, технология, таълим, модул, профессор - ўқитувчи, таълим мазмуни, усул.

Дидактика и модульная технология обучения

Аннотация: В статье описывается одна из образовательных технологий, основанная на дидактических теориях - модульная технология, ее преимущества, аспекты и способы применения.

Ключевые слова: дидактика, технология, обучение, модуль, профессор-преподаватель, содержание обучения, метод.

Didactics and learning technology module

Annotation: The article describes one of the educational technologies based on didactic theories - modular technology, its advantages, aspects and methods of application.

Key words: didactics, technology, training, module, professor-teacher, training content, method.

Янги Ўзбекистон тараққиёти замонавий билим, малака ва кўникмаларга эга бўлган янги авлодни шакллантиришни тақозо этади. Бу вазифани амалга ошириш ўқув фаолияти билан чамбарчас боғлиқ. Ўқув фаолияти амалий педагогик фаолиятнинг узвий қисми бўлиб, у одатда иккига бўлинади: ўқиш ва ўқитиш. Ўқиш – талабанинг фаолияти, у олий ўқув юртида ўтилган барча фанлардан билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади. Ўқитиш эса мақсадга йўналтирилган педагогик жараён дир.

Мамлакатимизда дидактик назарияларга асосланган таълим технологияларининг янги классификацияси олий таълим муассасаларида бугун кенг қўлланилмоқда.

Маълумки, дидактика – бу ўқитишнинг мақсади, вазифалари, тамойиллари, усуллари билан шуғулланадиган соҳа бўлиб, педагогиканинг таркибий қисмларидан биридир. Дидактика грекча сўз бўлиб, “didasko” – ўқитиш, “didaskol” – ўргатувчи сўзларидан келиб чиққан.

“Дидактика” атамаси илк бор немис педагоги Вольфранг Ратке (1571-1635) ўзининг асарларида ишлатган. У дидактикани “ўқитиш санъати” сифатида таърифлаган. В.Ратке замондоши чехиялик Ян Амос Коменский даврига келиб дидактика янада ривожланди.

Унинг “Буюк дидактика” асарида дидактика “ҳаммани ҳамма нарсага ўқитишнинг универсал санъати” номини олади. Булардан 2 аср кейинроқ яшаган Германиялик Иоанн Герборт дидактикани фан сифатида шакллантирди, дидактика педагогика фани таркибида ўз ўрнига эга бўлди.

Янги Ўзбекистонда олий талимга бўлган талаблар кўлами янада кенгайди. Ўқув жараёнида модул технологиясининг ўз ўрни бор. Талабалар билимларини тизимлаштириш ва уларни чуқур ўзлаштириш муаммоси ечимини топиш дидактик тамойилларга асосланган модул технологиясининг асосий вазифасидир. Модул технология нима? Уни содда қилиб таърифласак, талабага берилаётган ахборотларни “парчалаш” ва уни “ҳазм қилиш” учун етарли “порция” ларда, яъни модуллар орқали етказиб беришдир. Таълим модули – ўзига хос дидактик тизим бўлиб, унда педагогик фаолиятнинг турли усулларининг ўзаро боғлиқлиги ва бир – бирларига таъсири асосий ўринни эгаллайди, натижада ҳар бир модул ўқитишнинг яхлит тизимига кириб боради ва ўз жойига эга бўлади. Кредит – модул тизими Европа мамлакатларида кенг қўлланилаётган технология бўлиб, бугун мамлакатимиз олий ўқув юртларида мустаҳкам жой олди. Унинг қўлланилиши ва самарадорлиги алоҳида мавзудир.

Ўқитувчи маълум бир фанни ўқитишдан аввал фаннинг намунавий дастури, кафедрада яратилган ва ўқув ишлари бўйича проректор томонидан тасдиқланган ишчи дастур бўлади холос. Албатта бу меъёрий ҳужжатларда ўқитиладиган фаннинг мазмуни давлат таълим стандартлари асосида баён этилади. Профессор ўқитувчининг вазифаси – фаннинг мазмунини семестр давомида ўргатиш учун моделлаштиришдан иборат. Бунда педагог эътиборни таълим, тарбия ва талаба шахсини ривожлантиришга йўналтирилган мақсадларга қаратиши лозим. Эътибор берайлик, европа мамлакатларида таълим, тарбия ва шахсини ривожлантириш ягона педагогик жараён эканлиги такидланмоқда. Демак, модуллар таркибида энг муҳим назарий маълумотлар, илмий фактлар, талабани қизиқтириш учун турли сюжетлар, ностандарт маълумотлар бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Модул технологиясининг хусусиятларидан бири – ўқитишнинг дидактик воситаларидан фойдаланиш, унинг натижасини олдиндан башорат қилиш, мақсадга эришиш усулларини пухта ўйлаб кўришдир. Модул технологиясини педагогик жараённи янада бойитади. Модул технологиясининг дидактик тизим сифатида таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат:

- ўқитишнинг мазмуни, дидактик мақсад ва вазифалар;
- ўқитиш методлари, яъни педагогик жараён воситалари;
- ўқув жараёнини илмий ташкил этиш;
- ўқитиш воситаларини тўғри танлаш, яъни ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ҳамкорлик натижалари;
- аниқ мақсадни белгилаб олиш;

- олдинга қўйилган мақсаддан келиб чиқиб профессор – ўқитувчи томонидан диагностик ютуқларни аниқлаш;

- кутилаётган дидактик натижаларни реал ўлчанадиган параметрларда аниқлаб олиш.

Талабалар томонидан ҳар бир модулни сингдириб олганлиги ўзлаштириш даражаси билан яқунланади, яъни талаба мураккаб ҳаракатларни бажара олиш малакасига эга бўлишидир. Қайд этиш лозимки, ханузгача дидактикада фанлар мазмунини талабалар томонидан ўзлаштириб олишнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Бугунги қўйилаётган “икки”, “уч”, “тўрт” ва “беш” баҳолар, рейтинг баллари, кўпроқ ўқитувчининг интуицияси, билими ва тажрибаси ёрдамида аниқланмоқда. Эътибор беринг, талабага қўйилаётган баҳоларнинг чегараси субъектив асосланмоқда, яъни ўқитувчи талабани “рози” қилиб қарор қилади. Бу жараёнда асосий кўрсаткич – қўйилган баҳонинг объективлигидир. Талаба назорат тизими ва билимларни баҳолашнинг меъёрларини модулни ўрганишдан аввал пухта билишлари талаб этилади.

Модул технологиясининг муҳим босқичи бу – ўқитилаётган фаннинг мазмунини ва унинг ҳажмини аниқлашдир. Бу жараённинг моҳияти шундаки, ўқитилаётган фан, боб, модул ва мавзунинг ягона дидактик бирлик сифатида жойлаштиришдан иборат.

Модул технологиясининг яна бир муҳим элементи ўқитувчи томонидан коммуникатив даражани аниқлашдир. Бунда талабалар билан педагогик мулоқот “ўқитувчи - талаба” даражасида бўлмоғи керак. Бу жараён талабани фаоллашишига асос бўлади. Профессор-ўқитувчи талаба шахсининг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиб иш юритиши талаб этилади. Малум фанларни ўрганишдан аввал талабаларга қандай билим ва малакага эга бўлишлари ҳақида тўлиқ маълумот бериш ўта муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчи томонидан илмий манбаалар, хорижий тилларда чоп этилган адабиётлар, дарсликлар ва ўқув – услубий қўлланмаларни тавсия этилади.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш керакки, модул технологияси ўқитишнинг шакл ва усуллари танлашда ўқитувчига эркинлик, вазиятни тўғри баҳолаш, зарурий қарорлар қабул қилиш, қолаверса, унга мослашувчанлик имканини беради. Модул технологияси амалий тайёргарликка кетадиган вақтини тежайди, талабаларнинг ижодий қобилиятларини шакллантиришга хизмат қилади, талабалар билимларини тизимлаштиришга ва уларнинг сифатини янада оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).

2. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
3. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали// Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.
4. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
5. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
6. Maxmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
7. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
8. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
9. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
10. Махмудова А. The history of obirahmat cave exploration //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2020. – С. 74-75.
11. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке //Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
12. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
13. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
14. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
15. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
16. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ISSUES ON HUMAN LIFE //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 26-29.
17. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.

18. Ergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Market and morality.
19. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. Problems of the impact of environmental problems on human life //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 22-25.
20. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
21. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
22. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
23. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
24. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
25. Олтмишева Н. Г., Эргашев У. А. Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 112-114.
26. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
27. Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 30-32.
28. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.
29. Ergashev U. A., Juraeva N. N. Qualities revered by Amir Temur //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 40-42.
30. Эргашев У. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ СОБСТВЕННИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2021.
31. Ergashev U. A., Hakimov A. M. MYSTICISM-SPIRITUCL-MORAL UPBRINGING //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 133-136.
32. Ergashev U. A., Hakimov A. M., Usmonova M. A. THE PHENOMENON OF JUSTICE IN YOUTH EDUCATION AND ITS CHARACTERISTICS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 130-132.
33. Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х. Выборы Узбекистана – прозрачные выборы. – 2020.
34. Тўхтаров И., Эргашев У., Умурзақов А. МАФКУРАВИЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-100.
35. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
36. Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.

37. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
38. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
39. Қосимов К. И., Эргашев У. А. CHARACTERISTICS OF EASTERN DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 76-79.
40. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
41. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
42. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
43. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
44. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
45. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
46. Ergashev Ulug'bek Adxamovich. (2022). "OMMAVIY MADANIYAT" NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483621>
47. Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich. (2022). GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483608>
48. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
49. Умурзаков А. М. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 3 (75). – С. 15-20.
50. Ulug'bek, Ergashev. "MILLIY QADRIYATLAR TIZIMI VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.4 (2022): 883-889
51. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
52. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
53. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали// Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.

54. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
55. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
56. Maxmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
57. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
58. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
59. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
60. Maxmudova A. The history of obirahmat cave exploration //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2020. – С. 74-75.
61. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке //Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
62. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
63. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
64. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
65. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
66. Tojiboev, Umidjon Usmonjon corners (2020) "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 26. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss1/26>
67. Abdukhamidov I., Tojiboyev U. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION.

68. Tojiboev U. U., Abdullaev S. I. FORMATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION (Based on the analysis of the first stage of tourism development from 1920 to 1936) // Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2.
69. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
70. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
71. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
72. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>
73. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион таракқиёт ривожда кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
74. Holmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
75. Holmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>
76. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // *Scientific progress*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).
77. АА Мадаминов, НН Холмирзаев Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии . Электрон ресурс https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/34422/1/Madaminov_Izбирatel%27na_ya_sistema.
78. Тишабаева Лола Арифовна Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан // *Вопросы науки и образования*. 2018. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-vozpitanie-studentov-v-vuzah-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 06.01.2022).
79. Тишабаева Лола Арифовна Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана - один из важнейших вопросов // *Вопросы науки и образования*. 2018. №7 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-v-vozpitanii-molodezhi-uzbekistana-odin-iz-vazhneyshih-voprosov> (дата обращения: 06.01.2022).